

O'QUVCHILARNI MA'NAVYIY-AXLOQIY TARBIYALASHDA O'QITUVCHINING TUTGAN O'RNI

Komila Dekanovna Alimova

Toshkent davlat stomatologiya instituti

"O'zbek tili va pedagogika" kafedrasida katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15556773>

Annotatsiya. ushbu maqolada o'quvchilarni har tomonlama rivojlantirish jarayonida ma'naviy-axloqiy tarbiyaning ahamiyati tahlil qilinadi. Maqolada ma'naviy-axloqiy tarbiyaning asosiy tushunchalari, uning o'quvchilar shaxsiyati va ijtimoiy faolligini shakllantirishdagi roli yoritilgan. Shuningdek, ta'lim tizimi, oila va jamiyatning o'zaro hamkorligi orqali ma'naviy-axloqiy tarbiyani rivojlantirish yo'llari ko'rib chiqiladi. O'quvchilarga ma'naviy-axloqiy tarbiya berish ularning mustaqil fikrlash qobiliyatini oshirish, ijtimoiy hayotda o'z o'rnini topish va milliy hamda umuminsoniy qadriyatlarini hurmat qilishiga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: tarbiya, ta'lim, globallashtirish, shaxsiy fazilatlar, axloqiy qarashlar, oila tarbiyasi, jamoatchilik ta'siri, madaniy meros, vatanparvarlik, tarbiyaning usullari, axloqiy ong, komil inson.

Аннотация. в данной статье анализируется значение духовно-нравственного воспитания в процессе всестороннего развития учащихся. В статье раскрыты основные понятия духовно-нравственного воспитания, его роль в формировании личности и общественной активности студентов. Также рассмотрены пути развития духовно-нравственного воспитания через взаимное сотрудничество образовательной системы, семьи и общества. Духовно-нравственное воспитание студентов способствует повышению их способности мыслить самостоятельно, находить свое место в общественной жизни, уважать национальные и общечеловеческие ценности.

Ключевые слова: образование, образование, глобализация, личностные качества, нравственные взгляды, семейное воспитание, общественное влияние, культурное наследие, патриотизм, методы воспитания, нравственное сознание, совершенный человек.

Abstract. This article analyzes the importance of spiritual and moral education in the process of comprehensive development of students. The article covers the basic concepts of spiritual and moral education, its role in the formation of the personality and social activity of students. It also considers ways to develop spiritual and moral education through the cooperation of the education system, family and society. Providing spiritual and moral education to students helps them increase their ability to think independently, find their place in social life, and respect national and universal values.

Keywords: upbringing, education, globalization, personal qualities, moral views, family upbringing, public influence, cultural heritage, patriotism, methods of upbringing, moral consciousness, perfect person.

Bugungi globallashtirish davrida yosh avlodni har tomonlama etuk, bilimli va ma'naviy-axloqiy barkamol shaxs sifatida tarbiyalash dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. O'quvchilarga ma'naviy-axloqiy tarbiya berish nafaqat ularning shaxsiy rivojlanishiga, balki jamiyatning barqarorligiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Ta’lim jarayonida ushbu tarbiya shakllanishining samaradorligini oshirish, xalq og’zaki ijodi va milliy qadriyatlardan foydalanish orqali yanada kuchaytirilishi mumkin. Ushbu maqolada ma’naviy-axloqiy tarbiyaning o’quvchilar rivojlanishidagi o’rni, uning ta’lim jarayonidagi ahamiyati va samaradorligini oshirish usullari tahlil qilinadi.

Ma’naviy-axloqiy tarbiya tushunchasi va uning ahamiyati:

Ma’naviy-axloqiy tarbiya insonning ichki dunyosini boyitish, unga oliy qadriyatlarni singdirish jarayoni bo’lib, bu jarayonda o’quvchilar hayotining asosiy yo’nalishlari shakllanadi. O’zbek xalqining boy an’alariga asoslangan ma’naviy-axloqiy tarbiya yosh avlodning odob-axloq me’yorlariga rioya qilishi, insoniylik va vatanparvarlik ruhida kamol topishiga xizmat qiladi.

Bu borada mashhur pedagog va psixologlar, jumladan, J.J. Russo, L.N. Tolstoy, A.S. Makarenko va K.D. Ushinskiylarning asarlarida axloqiy tarbiyaning inson kamolotiga ta’siri keng yoritilgan.

O’zbek xalqining boy an’alariga asoslangan ma’naviy-axloqiy tarbiya yosh avlodning odob-axloq me’yorlariga rioya qilishi, insoniylik va vatanparvarlik ruhida shakllanishiga xizmat qiladi. Ayniqsa, xalq og’zaki ijodi namunalaridan foydalanish, rivoyatlar, dostonlar va maqollar orqali axloqiy tushunchalarni o’quvchilarga singdirish tarbiya jarayonining samaradorligini oshiradi.

O’quvchilarning rivojlanishida ma’naviy-axloqiy tarbiyaning o’rni: Ma’naviy-axloqiy tarbiya o’quvchilarga quyidagi jihatlar bo’yicha ijobiy ta’sir ko’rsatadi:

Shaxsiy fazilatlarni shakllantirish – halollik, adolat, sabr-toqat, mas’uliyat va mehnatsevarlik kabi xislatlarni rivojlantirish.

- Axloqiy qarashlarni rivojlantirish – yaxshi va yomonni farqlash, ijtimoiy axloqiy normalarga rioya qilish.
- Mustaqil fikrlash qobiliyatini oshirish – fikrlar xilma-xilligi va tanqidiy tafakkur asosida shaxsiy qarashlarni shakllantirish.
- Jamiyatda o’z o’rnini topish – ijtimoiy munosabatlarni rivojlantirish va etakchilik qobiliyatlarini shakllantirish.
- Milliy va umuminsoniy qadriyatlarni hurmat qilish – milliy madaniyat, an’alar va xalq merosiga sodiqlik ruhida tarbiyalash.

Ma’naviy-axloqiy tarbiyani shakllantirish usullari

1. Ta’lim tizimida ma’naviy qadriyatlarni singdirish
 - Tarix, adabiyot, falsafa va diniy ta’lim fanlari orqali ma’naviy qadriyatlarni o’quvchilarga etkazish;
 - Badiiy asarlar va og’zaki xalq ijodi namunalarini o’rganish orqali axloqiy qarashlarni shakllantirish.
2. Oila muhitining roli.
 - Oilada milliy qadriyatlarni mustahkamlash va ota-onalar tarbiyasining ahamiyatini oshirish;
 - Ota-onalar va farzandlar o’rtasida samimiy muloqotni rivojlantirish.
3. Jamoatchilik va muhit ta’siri.
 - Maktab va mahalla muhitida ma’naviy tarbiya masalalariga e’tibor qaratish.
 - Yoshlar tashkilotlari, kutubxonalar va madaniy muassasalar orqali tarbiya jarayonini rivojlantirish.
4. Zamonaviy texnologiyalar va axborot resurslari imkoniyatlaridan foydalanish.

- Ma'naviy-axloqiy tarbiya bo'yicha audio va video materiallar, elektron darsliklardan foydalanish.

Internetdagi ijobiy ta'lim platformalari orqali tarbiya jarayonini takomillashtirish. Ma'naviy-axloqiy tarbiya o'quvchilar hayotida muhim ahamiyat kasb etib, ularning kelajagini belgilovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. U jamiyatning ma'naviy poydevorini mustahkamlashga, yosh avlodni komil inson sifatida shakllantirishga xizmat qiladi. Shuning uchun ta'lim tizimi, oila va jamiyatning o'zaro hamkorligi orqali bu jarayonni yanada takomillashtirish muhim vazifa hisoblanadi.

Ma'naviy-axloqiy tarbiya o'quvchilar hayotida muhim ahamiyat kasb etib, ularning kelajagini belgilovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Bu jarayon jamiyatning ma'naviy poydevorini mustahkamlashga, yosh avlodni komil inson sifatida shakllantirishga xizmat qiladi. Shuning uchun ta'lim tizimi, oila va jamiyatning o'zaro hamkorligi orqali bu jarayonni yanada takomillashtirish muhim vazifa hisoblanadi.

Kelajak avlodning ma'naviy-axloqiy etukligi millatning buyuk kelajagining kafolati ekanligini anglagan holda, bu sohada tizimli yondashuv zaruriyatga aylanmoqda. Shu boisdan, barchamiz yosh avlodga to'g'ri tarbiya berish mas'uliyatini his etib, ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni ularga chuqur singdirishimiz lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Olimov Sh.Sh. Ma'naviy-axloqiy tarbiya asoslari. Toshkent: 2022.
2. Mirzayev T. O'zbek tili va adabiyoti jurnali, 2014, №6, 102-bet.
3. "Экономика и социум" jurnali, №5 (120), 2024 yil.
4. Nasrulla Saburov, Malik Murodov. Gulruxpari. Toshkent: 1967.
5. Zubayda Husainova. Qirq minglar. Toshkent: 1992.
6. Nizamiddin O'. Usmanov. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini milliy g'oya targ'ibotiga tayyorlash texnologiyasi. Toshkent: 2021.
7. Alimova, K. D. (2020). Interviews of Citology in Uzbek Language Problems and Objectives, International Journal on Integrated Education, 3(2), 192-bet.
8. Alimova, K. D. (2022). Novatorlikning ta'limda namoyon bo'lishi. Science and Education, 3(5), 1470- bet.
9. Алимова К.Д., Юлдашева З.Дж. “Современные тренды в преподавании иностранных языков: инновационные подходы и технологии” ТА’ЛИМ ВА INNOVATION TADQIQOTLAR журналы 2024й
10. Alimova, K. D. (2019). Pravilnost gistologii v uzbekskom yazike. Ekonomika i sotsium, (4), 459-bet.
11. Alimova, K. D. Hamid Olimjonning poetik mahorati. in “Filologiyaning umumnazariy masalalari” ga bag'ishlangan Respublika miqyosidagi ilmiy–amaliy konferensiya materiallari (p. 72).